

OPTIMUM CUBATURE FORMULA ON $W^{1,1}L_2$ CLASS FOR APPROXIMATE CALCULATION OF DOUBLE INTEGRALS

Allamuratov Sharapatdin Ziuatdinovich

Nukus branch of Tashkent University of Information Technology named after Muhammad al-Khorezmi Ph.D., Associate Professor

Allamuratova Elmira Sharapatdinovna

Karakalpak State University named after Berdakh
4th year student of the Faculty of Mathematics

Annotation: This article examines some cubature formulas on the class of functions $W^{1,1}L_2$ for the approximate calculation of double integrals. An optimal cubature formula has been found in the class $W^{1,1}L_2$ which achieves an accuracy of order $O(N^{-2})$ of $O(N^3)$ magnitude in nodes. At that time, the classical cubature formula achieves a given accuracy of order $O(N^{-2})$ in $O(N^4)$ knots.

Key words: cubature formula, quadrature, knot, order accuracy, double integral, Simpson's formula.

ОПТИМАЛЬНАЯ КУБАТУРНАЯ ФОРМУЛА НА КЛАССЕ $W^{1,1}L_2$ ДЛЯ ПРИБЛИЖЁННОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ ДВУКРАТНЫХ ИНТЕГРАЛОВ

Алламуратов Шарапатдин Зиуатдинович

Нукусский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми к.ф.-м.н., доцент

Алламуратова Элмира Шарапатдиновна

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Студент 4-курса математического факультета

Аннотация: В данной статье исследованы некоторые кубатурные формулы на классе функции $W^{1,1}L_2$ для приближенного вычисления двукратных интегралов. Найдено оптимальное кубатурное формула в классе $W^{1,1}L_2$ который достигает точность порядка $O(N^{-2})$ в $O(N^3)$ узлах. В то время классическая кубатурная формула достигает данную точность порядка $O(N^{-2})$ в $O(N^4)$ узлах.

Ключевые слова: кубатура, квадратура, узель, точность порядка, двукратный интеграл, формула Симпсона.

Мы знаем что двойной интеграл функции $f(x,y)$ на интервале $R \in [a,A] \times [b,B]$ можно заменить приближённо следующей суммой

$$\iint_{(\sigma)} f(x, y) dx dy = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m A_i B_{ij} f(x_i, y_j), \quad (1)$$

где A_i и B_{ij} - известные постоянные.

$R: [a \leq x \leq A; b \leq y \leq B]$ стороны которого параллельны осям координат (рис.1).

Рис.1

Каждый из промежутков $[a, A]$ и $[b, B]$ разобьем пополам точками

$$x_0 = a, \quad x_1 = a + h, \quad x_2 = a + 2h = A;$$

$$y_0 = b, \quad y_1 = b + k, \quad y_2 = b + 2k = B,$$

где

$$h = \frac{A - a}{2}, \quad k = \frac{B - b}{2}.$$

Всего получим девять точек (x_i, y_j) ($i, j = 0, 1, 2$). Имеем

$$\iint_{(R)} f(x, y) dx dy = \int_a^A dx \int_b^B f(x, y) dy \quad (2)$$

Вычисляя внутренний интеграл по квадратурной формуле Симпсона, находим

$$\begin{aligned} \iint_{(R)} f(x, y) dx dy &= \frac{k}{3} \int_a^A [f(x, y_0) + 4f(x, y_1) + f(x, y_2)] dx = \\ &= \frac{k}{3} \left[\int_a^A f(x, y_0) dx + 4 \int_a^A f(x, y_1) dx + \int_a^A f(x, y_2) dx \right] \end{aligned}$$

Применяя к каждому интегралу снова формулу Симпсона, получим:

$$\iint_{(R)} f(x, y) dx dy = \frac{hk}{9} \int_a^A [[f(x_0, y_0) + f(x_2, y_0) + f(x_0, y_2) + f(x_2, y_2)] +$$

$$+ 4[f(x_1, y_0) + f(x_0, y_1) + f(x_2, y_1) + f(x_1, y_2)] + 16f(x_1, y_1)]$$

(3)

Формулу (3) будем называть кубатурной формулой Симпсона.

Следовательно ,

$$\iint_{(R)} f(x, y) dx dy = \frac{hk}{9} (\sigma_0 + 4\sigma_1 + 16\sigma_2), \quad (4)$$

где σ_0 - сумма значений подынтегральной функции $f(x,y)$ в вершинах прямоугольника R ; σ_1 -сумма значений $f(x,y)$ в серединах сторон прямоугольника R ; $\sigma_2 = f(x_1, y_1)$ -значение функций $f(x,y)$ в центре прямоугольника.

Если размеры прямоугольника R велики, то для увеличения точности кубатурной формулы область R разбивают на систему прямоугольников, к каждому из которых применяют кубатурную формулу Симпсона.

Положим, что стороны прямоугольника R разделили на n и m частей; в результате получилась относительно крупная сеть $n \times m$ прямоугольников. Каждый из этих прямоугольников, в свою очередь, разделим на четыре равные части. Вершины этой мелкой сети примем за узлы M_{ij} кубатурной формулы.

Пусть

$$h = \frac{A-a}{2n}, \quad k = \frac{B-b}{2m}.$$

Тогда сеть узлов будет иметь следующие координаты:

$$x_i = x_0 + ih \quad (x_0 = a; \quad i = 0, 1, 2, \dots, 2n)$$

$$y_j = y_0 + jh \quad (y_0 = b; \quad j = 0, 1, 2, \dots, 2m)$$

Для сокращения введем обозначение

$$f(x_i, y_j) = f_{i,j}$$

Применяя формулу (3) каждому из прямоугольников крупной сети, будем иметь:

$$\iint_{(r)} f(x, y) dx dy = \frac{hk}{9} \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m [(f_{2i,2j} + f_{2i+2,2j} + f_{2i+2,2j+2} + f_{2i,2j+2}) +$$

$$+ 4(f_{2i+1,2j} + f_{2i+2,2j+1} + f_{2i+1,2j+2} + f_{2i,2j+1}) + 16f_{2i+1,2j+1}].$$

Отсюда окончательно находим квадратурную формулу Симпсона:

$$\iint_{(R)} f(x, y) = \frac{hk}{9} \sum_{i=0}^{2n} \sum_{j=0}^{2m} \lambda_{ij} f_{ij}, \quad (5)$$

где коэффициенты λ_{ij} являются элементами матрицы

$$\lambda_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 4 & 2 & \dots & 4 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 8 & 16 & 8 & \dots & 16 & 8 & 16 & 4 \\ 2 & 8 & 4 & 8 & 4 & \dots & 8 & 4 & 8 & 2 \\ \dots & \dots \\ 2 & 8 & 4 & 8 & 4 & \dots & 8 & 4 & 8 & 2 \\ 4 & 16 & 8 & 16 & 8 & \dots & 16 & 8 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 4 & 2 & \dots & 4 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Если область интегрирования σ - криволинейная, то строим прямоугольник $R \supset \sigma$, стороны которого параллельны осям координат (рис.2)

Рис.2

Рассмотрим вспомогательную функцию

$$f^*(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in \sigma; \\ 0, & (x, y) \in R - \sigma. \end{cases}$$

В таком случае имеем:

$$\iint_{(\sigma)} f(x, y) dx dy = \iint_{(R)} f^*(x, y) dx dy.$$

Последний интеграл может быть вычислен по кубатурной формуле (5).

Пусть функция $f(x, y)$ определён на классе

$$W^{r,s} L_2 = \left\{ f(x, y) : f^{(r-1,s)}, f^{(r,s-1)} - \text{абсолютно непрерывна} \left\| f^{(r,s)} \right\| \leq 1 \right\}$$

Если $r = s = 1$ тогда имеем следующий класс функции.

$$W^{1,1} L_2 = \left\{ f(x, y) : \frac{\partial f}{\partial y} = f^{(0,1)}, \frac{\partial f}{\partial x} = f^{(1,0)} - \text{абсолютно непрерывна} \left\| \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right\| \leq 1 \right\}$$

(6)

В этом классе определённый интеграл функции $f(x, y)$, где $x \in [0, 1]$, $y \in [0, 1]$ приближённо вычисляется формулой

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy = \sum_{i,j=0}^{n,m} a_{i,j} f(x_i, y_j) + R_1(f) \quad (7)$$

На классе (6) рассмотрим следующую формулу

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy &= \sum_{i=0}^N p_i \int_0^1 f(x_i, y) dy + \sum_{j=0}^M p_j \int_0^1 f(x, y_j) dx \\ &- \sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^N p_i q_j f(x_i, y_j) + R_2 \end{aligned} \quad (8)$$

соответственно (7) и (8) формулы называется кубатурной формулой функции $f(x, y)$. Теперь класс функции $f(x, y)$ заданной на квадрате $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$ удовлетворяющий следующим условиям обозначим WL_2 .

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} \|f(x, \cdot)\|_2 \leq C_1, \quad \sup_{0 \leq y \leq 1} \|f(\cdot, y)\|_2 \leq C_2, \quad \|f\|_2 \leq C_3$$

На классе WL_2 рассмотрим следующую кубатурную формулу

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy &= \sum_{i=0}^N \sum_{j=0}^{N^2} p_i q_{jN^2} f\left(x_i, \frac{j}{N^2}\right) + \sum_{i=0}^{N^2} \sum_{j=0}^N q_j p_{iN^2} f\left(\frac{i}{N^2}, y_j\right) - \\ &- \\ &- \sum_{i=0}^N \sum_{j=0}^N p_i q_j f(x_i, y_j) + R_2 \end{aligned} \quad (9)$$

По результатам [1] точные значения оптимальных коэффициентов вычисляется формулой.

$$p_0 = p_N = q_0 = q_N = \frac{1}{2N},$$

$$p_i = q_j = \frac{1}{N}, \quad i = j = 1, 2, \dots, N-1,$$

$$q_{0, N^2} = q_{N^2, N^2} = p_{0, N^2} = p_{N^2, N^2} = \frac{1}{2N^2}$$

$$p_{iN^2} = q_{jN^2} = \frac{1}{N^2}, \quad i = j = 1, 2, \dots, N^2 - 1,$$

$$x_i = \frac{i}{N}, \quad y_j = \frac{j}{N}.$$

(9) кубатурная формула на узлах $O(N^3)$ и он обеспечивает на классе WL_2 точность порядка $O(N^{-2})$.

Для получения точность порядка $O(N^{-2})$ с помощью формулы (7) мы должны знать значения функции в $O(N^4)$ узлах. Значит (9) формула на классе WL_2 оптимальный по числу узлов в отношении формулы (7)

Использованные литературы:

1. Мырзанов Ж.Е. О приближенном интегрировании функции двух переменных. // Укр.мат.журн.-1986.-37, №4.-С.509-514.
2. Никольский С.М. Квадратурные формулы. –М.: Наука, 1974.-224с.
3. Лоран Г.Ж. Аппроксимация и оптимизация. М: Мир, 1965.
4. Соболев С.Л. Введение в теорию кубатурных формул. -М.:Наука. 1974. 808 с.
5. Корнейчук Н.П. Экстремальные задачи теории приближения. М: Наука, 1976, -320 с